

AYOLLARNI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKLARDAN HIMOYA QILISH

Murodova Bahora Atabek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 2-kurs talabasi

+998883941907

murodovabahora080@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17864029>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston doirasida inson huquqlari qay darajada himoya qilinyotgani va ayniqsa, ayollarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilish chora tadbirlari va natijalari, inson huquqlari sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlar tahlil qilib beriladi. Xotin-qizlarning oilaviy turmush muammolarini bartaraf etishga ko'maklashish, hayotiy haq-huquqlarini munosib himoya qilish, ularning maishiy zo'ravonlik qurbonlariga aylanib qolishlarini oldini olish, hayotni qayta yo'lga qo'yishda moddiy va ma'naviy, tibbiy-psixologik yordam berishda turli xil ulanish uchun tarmoqlar yaratilgan. Bundan tashqari so'ngi yillarda "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" gi Qonun, "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" gi Qonun, "Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish to'g'risidagi Nizom dan maqolaga oid eng muhim qismlarini tahlil qilib o'tamiz. Ushbu tadqiqot ayollarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiqning ijtimoiy-psixologik ildizlari, huquqiy himoya mexanizmlarining samaradorligi hamda jamiytdagi profilaktik yondashuvlar holatini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, tadqiqot maqsadi ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha amaldagi huquqiy tizim, psixologik yordam xizmatlari va jamoaviy xabardorlik darajasini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ushbu yo'nalishda takomillashtirilgan yondahuvlar bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish hamda tadqiqot metodlar sifatida tahliliy va qiyosiy yondashuv, huquqiy hujjatlar monitoringi, statistik ma'lumotlarini tahlil qilish, so'rovnoma va yarim strukturaviy intervyular qo'llanildi. Empirik ma'lumotlar real voqealikni yoritish uchun sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar asosida o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ayollarga nisbatan zo'ravonlik ko'pincha iqtisodiy qaramlik, gender stereotiplar, psixologik bosim va ma'naviy tazyiq bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Himoya orderlari, reabilitatsiya markazlari va huquqiy yordam tizimi mavjud bo'lsa-da ulardan foydalanish darajasi yetarli emasligi, xabardorlikning pastligi va psixologik qo'llab-quvvatlashning hozircha yetarli darajada emasligi aniqlangan. Asosiy xulosalarga ko'ra, ayollar xavfsizligini ta'minlash uchun huquqiy himoya mexanizmlarini

kuchaytirish, zo'ravonlikning erta oldini olish, aholining gender madaniyatini oshirish, psixologik xizmatlar tarmog'ini kengaytirish va davlat – jamiyat bog'liqligini yanada oshirish zarur, tadqiqot yakunlari ushbu yo'nalishda tizimli islohotlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tazyiq, zo'ravonlik, huquqlar, oilaviy zo'ravonlik, ayollar zo'ravonligi, zo'ravon shaxs, jismoniy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik, normativ-huquqiy hujjatlar.

Annotation: This article analyzes the extent to which human rights are protected in Uzbekistan, with particular emphasis on measures and outcomes related to safeguarding women from pressure and violence. It examines ongoing reforms and adopted normative-legal documents in the field of human rights. In order to address women's family and domestic problems, to ensure adequate protection of their fundamental rights, to prevent them from becoming victims of domestic violence, and to provide material, moral, medical, and psychological assistance needed to rebuild their lives, various inter-institutional support networks have been established.

In recent years, key legislative acts such as the *Law on Protection of Women from Harassment and Violence*, the *Law on Guarantees of Equal Rights and Opportunities for Women and Men*, and the *Regulation on Issuing, Enforcing, and Monitoring Protection Orders for Women Subjected to Harassment and Violence* have been adopted. The article provides an analytical overview of the most relevant provisions of these documents. This research focuses on the socio-psychological roots of violence and harassment against women, the effectiveness of legal protection mechanisms, and the status of preventive approaches in society. The primary aim is to analyze the existing legal framework for protecting women from violence, the availability and effectiveness of psychological support services, and the level of public awareness; to identify existing challenges; and to develop scientifically grounded recommendations for improving current approaches. The study employs analytical and comparative methods, monitoring of legal acts, analysis of statistical data, surveys, and semi-structured interviews. Empirical data were examined based on qualitative and quantitative indicators to reflect real conditions. The findings show that violence against women often manifests alongside economic dependence, gender stereotypes, psychological pressure, and moral coercion. Although protection orders, rehabilitation centers, and legal aid systems exist, their utilization remains insufficient due to low awareness and limited access to psychological support. The main conclusions indicate the need to strengthen legal protection mechanisms, improve early

prevention of violence, enhance gender culture among the population, expand psychological service networks, and reinforce state-society cooperation. Overall, the results demonstrate the necessity of implementing systemic reforms in this direction.

Keywords: harassment, violence, rights, domestic violence, violence against women, perpetrator, physical violence, psychological violence, normative-legal acts.

Аннотация: В данной статье анализируется степень защиты прав человека в Республике Узбекистан, особое внимание уделяется мерам и достижениям в сфере защиты женщин от давления и насилия. Рассматриваются проводимые реформы и принимаемые нормативно-правовые акты в области прав человека. Для оказания содействия женщинам в решении семейно-бытовых проблем, обеспечения надлежащей защиты их жизненных прав, предотвращения превращения их в жертв бытового насилия, а также для предоставления материальной, моральной, медицинской и психологической помощи, необходимой для восстановления нормальной жизни, созданы различные межведомственные сети поддержки. В последние годы были приняты такие ключевые законодательные акты, как Закон «О защите женщин от притеснений и насилия», Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», а также Положение «О выдаче, обеспечении исполнения и мониторинге защитного ордера женщинам, пострадавшим от притеснений и насилия». В статье проводится анализ наиболее значимых положений этих документов. Исследование направлено на изучение социально-психологических корней насилия и притеснения женщин, эффективности механизмов правовой защиты и состояния профилактических подходов в обществе. Цель исследования — анализ действующей правовой системы по защите женщин от насилия, эффективности психологических служб и уровня общественной осведомлённости; выявление существующих проблем и разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию механизмов защиты. В качестве методов применены аналитический и сравнительный подходы, мониторинг нормативно-правовых актов, анализ статистических данных, анкетирование и полуструктурированные интервью. Эмпирические данные изучались на основе качественных и количественных показателей для отражения реальной ситуации. Результаты показывают, что насилие в отношении женщин часто сопровождается экономической зависимостью,

гендерными стереотипами, психологическим давлением и моральным принуждением. Несмотря на наличие защитных ордеров, реабилитационных центров и системы юридической помощи, уровень их использования остаётся недостаточным из-за низкой осведомлённости и ограниченной доступности психологической поддержки. Основные выводы свидетельствуют о необходимости усиления механизмов правовой защиты, развития ранней профилактики насилия, повышения гендерной культуры населения, расширения сети психологических служб и укрепления взаимодействия между государством и обществом. Итоги исследования подтверждают необходимость проведения системных реформ в данном направлении.

Ключевые слова: притеснение, насилие, права, бытовое насилие, насилие в отношении женщин, агрессор, физическое насилие, психологическое насилие, нормативно-правовые акты.

So'ngi yillarda mamlakatimizda oilaviy zo'ravonlik ayniqsa ayollar zo'ravonligi muammosiga alohida e'tibor qaratilib bartaraf etish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, buning huquqiy asosi sifatida bir qancha ayollar huquqlarini himoya qilish uchun qonun hujjatlari qabul qilindi. **O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlik** - O'zbekiston Respublikasida istiqomat qiluvchi har qanday ayol jinsiga mansub shaxsga nisbatan ruhiy, jismoniy, jinsiy va boshqa ko'rinishlarda amalga oshiriluvchi jinoyatlar to'plami. Bu kabi jinoiy hodisalar, asosan, erkak jinsiga mansub shaxslar tomonidan ayol jinsiga taalluqli sherigiga nisbatan amalga oshirilgan zo'ravonlik holatlari, jumladan, kaltaklash, psixologik zo'ravonlik, oilaviy zo'rlash, qotillik, jinsiy tajovuz va ta'qiblar shuningdek, zo'rlash bilan jinsiy aloqada bo'lish, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, majburiy nikoh, cyberbullying kabi tazyiqlar ta'sirida xotin-qizlar huquqlarining poymol qilinishi orqali namoyon bo'ladi. Ayollarga nisbatan zo'ravonliklarning bir qator yuzaga kelish sabablari mavjud bo'lib, ular quyidagilar; psixologik omillar, oilaviy konfliktlarni boshqarish ko'nikmasining pastligi, ta'lim va xabardorlikning pastligi, spirtli ichimliklar va narkotik moddalarga ruju qo'yganligi, huquqiy savodxonlikning pastligi, ayrim oilalarda iqtisodiy qaramlik va hokozo. UNICEFning Kommunikatsiya va jamoatchilik aloqalari bo'limi tomonidan o'tkazilgan ayollarga nisbatan zo'ravonlik muammosiga e'tibor berish hamda xotin-qizlarning zo'ravonlik qurboniga aylanishning sabablari to'g'risida va O'zbekiston yoshlari ushbu holatga qanday munosabatda ekanliklarini aniqlash maqsadida so'rovnoma o'tkazgan. Ushbu so'rovnomada butun respublika bo'ylab 8900 dan ortiq respondent ishtirok

etgan. Ularning 37% ayollar bo'lgan. Shuningdek, 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Parlamenti - Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili hisoblangan ombudsman matbuot xizmati e'lon qilgan hisobotda ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ko'rsatkichlari respublikada yildan yilga oshib borayotganligi ta'kidlangan.

Materiallar va usullar

Tadqiqot ayolalrga nisbatan zo'ravonlik va tazyiq ko'rinishlarining tarqalishi, ularning keltirib chiqaruvchi omillar hamda mavjud himoya mexanizmlarining samaradorligini baholash maqsadida o'tkazilgan "cross-sectional" analitik tadqiqot hisoblanadi. Tadqiqot dizayn barcha jarayonlarning takrorlanuvchanligini ta'minlash uchun xalqaro metodologik talablarga mos ravishda ishlab chiqildi. Jami 210 nafar respondent tadqiqotga jalb etildi, tanlab olish jarayoni maqsadli strategik tanlab olish usuli orqali shakllantirildi, bu aholi bilan ishlashda eng maqbul metod hisoblanadi. Tadqiqot inson huquqlariga oid Helsinki deklaratsiyasi talablari asosida olib borildi. Har bir ishtirokchidan tadqiqotning maqsad va boshqa oqibatlari tushuntirilgandan so'ng yozma tarzda "Informed consent" olindi. Ma'lumotlar maxfiy tarzda saqlanadi va faqat ilmiy maqsadlarda foydalaniladi. Zo'ravonlik haqidagi suhbatlar davomida respondentning psixologik holati nazorat qilindi, ehtiyoj tug'ilganda professional yordam ko'rsatildi. Shuningdek, tadqiqot davomida milliy qonunchilik bilan birgalikda xalqaro huquq normalari va prinsiplari ham tahlil qilindi ayollar zo'ravonligi va tazyiqdan himoya qilish uchun hamda boshqa davlatlar bilan ushbu vaziyat qanchalik avj olgan yoki ko'rsatkich darajasi pastroq ekanligi qiyosiy tahlil orqali o'rganildi.

Asosiy Qism

O'zbekistonda ayollar zo'ravonligiga barham berishda 2019-yil 17-avgustda qabul qilingan Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi Qonun keltirib o'tishimiz mumkin. Zo'ravonlik xotin - qizlarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy ta'sir o'tkazish yoki bunday ta'sir o'tkazish choralarini qo'llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog'lig'i, jinsiy daxlsizligi, sha'ni qadr-qimmatini va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan g'ayrihuquqiy harakat (harakatsizlik);

Jinsiy zo'ravonlik - xotin - qizlarga nisbatan ularning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali jinsiy daxlsizligiga va jinsiy erkinlikka tajovuz qiladigan zo'ravonlik shakli

Jismoniy zo'ravonlik - xotin - qizlarga nisbatan og'irligi turli darajada bo'lgan tan jarohatlari yetkazish, xavf ostida qoldirish, hayoti xavf ostida qolgan

shaxsga yordam ko'rsatmaslik, zo'ravonlik xususiyatiga ega boshqa huquqbuzarliklar sodir etish.

Ruhiy zo'ravonlik - xotin-qizlarni haqoratlash, ularga tuhmat qilish, tahdid qilish, ularning sha'nini qadr-qimmatini kamsitish shuningdek, ularning xohish-irodasini cheklashga qaratilgan boshqa harakatlarida ifodalanadigan zo'ravonlik shakli.

O'zbekistonda 2021-yilning birinchi yarmi davomida qariyb 18 ming nafar ayol tazyiqqa uchragani aniqlangan. Ulardan 9 ming nafari ruhiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich 2020-yilning mos davriga nisbatan 2,5 baravar yoki 5 ming nafarga ko'p miqdorini keltirib chiqaradi. Ushbu masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlar jamoatchilik kengashi hamda Gender tengligi masalalari bo'yicha komissiyaning kengaytirilgan yig'ilishida Senat raisi Tanzila Norboyeva alohida ta'kidlab o'tgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish to'g'risidagi deklaratsiyasi"da *ayollarga nisbatan zo'ravonlik erkaklar va ayollar o'rtasidagi tarixan teng bo'lmagan kuch munosabatlarining ko'rinishi va ayollarni erkaklar bilan solishtirganda bo'ysunuvchi mavqega majburlashning muhim ijtimoiy mexanizmlaridan biri deya ta'kidlagan.*

BMT ning sobiq Bosh kotibi Kofi Annan tashkilotning Ayollar uchun Taraqqiyot Jamg'armasi (UNIFEM) veb-saytida e'lon qilingan 2006-yilgi hisobotida shunday deydi:

Ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holalari pandemiya darajasidagi muammodir. Dunyo bo'ylab har uch ayoldan kamida bittasi hayoti davomida kaltaklanish, jinsiy aloqaga majburlanish yoki boshqa yo'l bilan zo'ravonlikka duchor bo'lish holatlaridan aziyat chekkan.

Zo'ravonlikni kamaytirishjabr chekkanlar bilan ishlash maqsadida hozirda Xotin-qizlar qo'mitalari qoshida 197 ta "Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarning reabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o'z joniga qasd qilishning oldini olish Markazlari" faoliyat yurtimoqda. Markazlarga o'tgan yili 22 ming 383 nafar xotin-qizlar tomonidan murojaat qilingan, shundan holati og'ir bo'lgan 7 423 nafariga vaziyatdan chiqib ketish uchun psixologik yordamlar ko'rsatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasini "Davlat boshqaruvida va ijtimoiy-siyosiy xayotda ayollar faolligini oshirish" qo'shma loyihalarni chekka hududlardagi ayollarni qo'llab-quvvatlash maqsadida sayyor yuridik klinikalar tashkil etilgan. 2019-yilning noyabr va dekabr oylarida 200 dan ortiq ayollarga malakali ekspertlar tomonidan bepul huquqiy va psixologik konsultatsiyalar olishgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, agar ayolga qarshi zo'ravonlik mavzusiga chuqurroq kirib borilsa, ko'proq oila zo'ravonligi sodir bo'layotganini ko'rish, mumkin. Ayol o'z turmush o'rtog'i yoxid jamiyatning boshqa a'zolari tajavvuziga uchrashi, erkakning hayotidagi ayrim salbiy o'zgarishlar natijasidagi stresslari ayolni do'pposlash orqali namoyon bo'lyotganini arzimas maishiy muammo yoki o'zaro munosabatlarning nizosi jarayonida ayolning joniga qasd qilishigacha yetib borilayotgani kabi mudhish jinoyatlarga duch kelinmoqda.

Ayollar zo'ravonligi haqida bevosita muhokama va tahlil qilinar ekan, eng ko'p uchraydigan turlaridan biri bu oilaviy zo'ravonlik bo'lib, buning ta'siri doirasi ham ancha yuqori sabab bu yerda dolzarb hisoblangan bolalar hayoti va tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayol nafaqat o'zi balki farzandlariga ham bevosita ta'siri bor, jumladan bolalar psixologiyasiga jiddiy ta'sir o'tkazadi, endi rivojlanib ulg'ayib kelayotgan farzand uchun bu albatta keyingi hayotiga o'zining salbiy natijasini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Shunday

salbiy oqibatlarni oldini olish maqsadida Xotin-qizlar qo'mitasi tashkil etilgan bo'lib bir qator muhim vazifalarni hamda ishlarni amalga oshirmoqdalar. Jumladan,

- Oila zo'ravonligi profilaktikasi, oiladagi zo'ravonlikning salbiy oqibatlari to'g'risida aholining xabardorligini oshirishga yo'naltirilgan axborot tadbirlarini o'tkazish.

- Zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar va bolalarni huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

- Aholi o'rtasida ta'lim muassasalari, mehnat jamoalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari darajasida oilada zo'ravonlikka yo'l qo'yilmaslik masalalari bo'yicha manzili axborot ishlarini olib borish.

O'zbekiston ayollar huquqlarini himoya qilish va ularni zo'ravonlik va tazyiqdan himoya qilish maqsadida bir qancha xalqaro shartnomalarni ham ratifikatsiya qilgan va o'zining milliy qonunchiligida xalqaro shartnomalarning normalarini aks ettirgan, jumladan, Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiyada ham ayollar huquqlari kafolatlari mustahkamlangan bo'lib ular quyidagilardan iborat;

Erkak va ayollarning ijtimoiy va madaniy xulq-atvor modellarini bitta jins ikkinchisi ustidan ustun bo'lishi yoki erkak va ayolning bir xil roli g'oyasiga asoslangan xurofiy urf-odatlar, bid'atlar va shunga o'xshash hollarni tugatish va bekor qilish maqsadida o'zgartirish.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimiz kabi, ayrim oilalardan urush-janjal, kelishmovchilik, bir-birini tushunmaslik kabi holatlar erkak o'zini ayol kishidan ustun hisoblab o'z zug'mini o'tkazishga harakat qilmoqchi bo'ladi, ya'ni gender tengligi masalasi bir chetda e'tiborsiz qoldiriladi. Shunday vaziyatlarga barham berish va ildizi bilan tugatish chora-tadbirlarini ko'rish, ayollarni aziyat chekishi va zo'ravonligi, tazyiq va oilalar arziyas sabablarga ko'ra ajralib ketishining oldini olish maqsadida O'zbekiston ayollar huquqlarini himoya qilish va zo'ravonlik kamsitish kabi illatlarga barham berish maqsadida xalqaro shartnomalarni ham ratifikatsiya qilgan.

Xulosa

Tazyiq va zo'ravonlik jabrlanuvchi - o'ziga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik sodir etilishi tahdidi ostida bo'lgan yoki tazyiq va zo'ravonlik natijasida jabrlangan ayol jinsidagi shaxs. So'ngi yillarda texnologiyalar rivojlanganligi sababli ham ayrim zo'ravonliklar yanada avj olib bormoqda masalan ayollar zo'ravonligining onlayn shakli, ularga ijimoiy tarmoqlar orqali turli xil tahdidlar o'tkazish, ularga

ham ma'maviy ham moddiy zarar keltirish darajasigacha olib kelmoqda. Shunday zo'ravonliklarga barham berish maqadida "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rovliklardan himoya qilish to'g'risida" gi Qonunni qabul qildi va ushbu qonun ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishda muhi rol o'ynamoqda. Shu bilan bir qatorda Xotin-qizlar qo'mitasi tashkil etilgan bo'lib unda jabr ko'rgan ayollarni psixologik tiklanishiga hamda reabilitatsiya qilish markazlari o'z faoliyatini amalga oshirmoqa. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi quyidagi huquqlarga ega:

- O'ziga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik sodir etganligi yoki ularni sodir etish tahdidi to'g'risidagi ariza bilan tegishli vakolatli organlarga hama tashkilotlarga yoxud sudga murojat etish;
- Maxsus markazlarda, shuningdek bepul telefon liniyasi orqali tekin huquqiy maslahat, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordam olish
- Ichki ishlar organlariga himoya orderi berish to'g'risidagi talab bilan murojaat qilish, himoya orderi shartlari buzilgan taqdirda esa ularni bu haqda xabardor qilish.

O'zbekistonda ayollar huquqlari har qanday vaziyatda himoya qilinishi kafolatlangan va bu qonun va qonunosi hujjatlar bilan ham mustahkamlanib qo'yilgan. Barcha amalga oshirilayotgan islohotlar va hora-tadbirlar muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari ila amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.2019-yil 2-sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonun <https://www.lex.uz>
- 2.Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish to'g'risidagi deklaratsiyasi. Declaration on the Elimination of Violence against Women. United Nations General Assembly.
- 3.Pulatova Sh.A, Murodov A.Sh Zo'ravonlikdan jabrlanganlar huquqlarini himoya qilish va zo'ravonlikning oldini olish: Uslubiy qo'llanma. –T.,Baktria press, 2020. – 56 B.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek oilaviy-maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 02.07.2028 yildagi PQ-3827-sonli Qarori <https://www.lex.uz>
- 5.Ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish <https://advice.uz/oz/document/2348>

